

De taalvaardigheid Nederlands van allochtone en autochtone leerlingen

De ontwikkeling in het basisonderwijs in kaart gebracht

Geert Driessen

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Nijmegen

This article reports results from the cohort study Primary Education. This is a longitudinal study in which some 700 Dutch primary schools with 70,000 pupils participate. Within the total sample a representative part of more than 400 schools with 35,000 pupils can be discerned. In 1994/95 information was gathered from pupils in forms 2, 4, 6 and 8 (ages 5/6 to 11/12). Central to this article is the relation between the Dutch language proficiency and the socioethnic background of the pupils. With the aid of a new calibration technique (the One Parameter Logistic Model) it was possible to score the pupils' achievements on the four language proficiency tests used (one in each form) in one dimension. In this way the proficiency in the four forms can be compared directly. The results show that Turkish and Moroccan pupils start primary education with at least half a year arrear when compared with Dutch pupils. Moreover, the differences between these two categories do not diminish during the primary school period. Turkish and Moroccan pupils leave primary education with a language arrear of two years when compared with children of parents with a higher professional or university education. These results indicate that more differentiation in teaching materials and didactic teacher behaviour is necessary.

1 Inleiding

Naar het taalvaardigheidsniveau Nederlands van allochtone kinderen is de afgelopen jaren flink wat onderzoek verricht. Veelal ging het daarbij om relatief kleine, lokale groepen leerlingen en werd een beperkte periode van de schoolloopbaan onderzocht. Recentelijk is het cohort-Primair Onderwijs ('PRIMA') van start gegaan. Boven andere, afzonderlijke onderzoeken heeft dit cohort als voordeel dat het landelijk van karakter en grootschalig is en bovendien dat het bijna de hele basisschool-periode (groep 2, 4, 6 en 8) bestrijkt. Het grootste winstpunt is echter dat de vier afgenomen taaltoetsen met behulp van een onlangs beschikbaar gekomen analysemethode zodanig zijn geschaald, dat de resultaten in het ene jaar rechtstreeks vergelijkbaar zijn met die in een ander jaar. Dit biedt de unieke mogelijkheid de verschillen in taalvaardigheid tussen bepaalde categorieën van leerlingen uit te drukken als verschillen tussen leerjaren. In dit artikel richten we ons op de ontwikkeling van de taalvaardigheid Nederlands van een vijftal sociaal-etnische categorieën van leerlingen. Het doel is het in kaart brengen van verschillen tussen deze categorieën in relatie tot de verschillen tussen leerjaren.

2 Het onderzoek

De gegevens voor dit artikel zijn afkomstig uit het cohort-onderzoek Primair Onderwijs. Dit betreft een longitudinaal onderzoek waarbij tweejaarlijks in het basisonderwijs gegevens worden verzameld bij directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Het onderzoek is in het schooljaar 1994/95 van start gegaan op bijna 700 basisscholen en 70.000 leerlingen uit de jaargroepen 2, 4, 6 en 8 (gemiddelde leeftijd respectievelijk 5,5, 7,5, 9,5 en 11,5 jaar). Binnen de totale PRIMA-steekproef wordt een representatief deel onderscheiden van 416 scholen met ruim 35.000 leerlingen; dit vormt de basis voor de hierna te bespreken analyses. Voor een verdere verantwoording en beschrijving van PRIMA verwijzen we naar Driessen, Jungbluth, Van Langen & Vierke (1996).

In elk van de groepen 2, 4, 6 en 8 is een taaltoets afgenomen. In groep 2 was dat de Begrippentoets. Hiermee wordt vastgesteld in hoeverre leerlingen begrippen beheersen die voortdurend worden gebruikt bij het leren lezen en rekenen. Enerzijds betreft het begrippen in concrete situaties uit de leefwereld van kinderen: hoeveelheidsbegrippen, ordeningsbegrippen, ruimtelijke begrippen en verwijswaarden. Anderzijds gaat het om begrippen die verband houden met afspraken over de leesrichting en de verdeling van woorden en zinnen op de bladspiegel; deze worden getoetst in de context van een woord of een zin. De toets als geheel telt 60 multiple-choice-opgaven (vgl. Verhoeven 1993). Binnen PRIMA wordt er van uit gegaan dat deze toets met name een indicatie geeft van het niveau voorbereidend lezen.

Enkele voorbeelden van items uit de Begrippentoets:

- Gegeven is een tekening met vier kindergezichten met sproeten. De leerling moet een rondje zetten om het kind met de *meeste* sproeten.
- Gegeven is een tekening van een kast met muizen er op, er in, er naast en er onder. De leerling moet een rondje zetten om de muis die *onder* de kast zit.
- Gegeven is de zin ‘vader rookt een pijp’. De leerling moet een rondje zetten om het *tweede woord*.
- Gegeven is het woord ‘plant’. Onder één letter staat een streep. De leerling moet een rondje zetten om de *volgende letter*.

In de groepen 4, 6 en 8 zijn speciaal door het Cito in samenwerking met het ITS ontwikkelde toetsen afgenomen waarmee het niveau van de algemene taalvaardigheid Nederlands wordt bepaald. Deze toetsen tellen respectievelijk 60, 65 en 64 tweekeuze-items en bestaan uit drie typen opgaven: morfologische, syntactische en semantische. De leerlingen moeten beoordelen of gegeven woorden correct of volgens conventie gevormd zijn, of gegeven zinnen grammaticaal juist gebouwd zijn en of de betekenis van gegeven woorden, woordgroepen en zinnen klopt (Van Bergen 1989; vgl. ook Driessen, Van Langen & Oudenhoven 1994).

Enkele voorbeelden van items uit deze toetsen:

- Zeggen we dat zó, JA of NEE? ‘Morgen zijn de *winkelen* dicht.’
- Is deze zin goed, JA of NEE? ‘Daar hij gaat op de fiets.’
- Is wat in de zin staat waar? ‘Iemand die kleding maakt, noemen we een kleermaker.’

- Is de volgorde van de zinnen GOED of FOUT? 'Daarop zet hij een vlag. Hij maakt een grote berg van zand. Wim speelt op het strand.'

Omdat in PRIMA wordt gewerkt met vier verschillende toetsen zijn de resultaten daarop niet direct onderling vergelijkbaar. Om ze wel te kunnen vergelijken, is gebruik gemaakt van een door het Cito ontwikkelde calibratie-procedure, het One Parameter Logistic Model (OPLM; Verhelst 1992). Het doel hiervan is het op één schaal brengen van leerlingen en toetsitems uit verschillende leerjaren. Op basis van de items uit de vier toetsen wordt als het ware één nieuwe toets geconstrueerd. Doordat items en leerlingen op één schaal staan, kunnen uitspraken worden gedaan over de afstand in taalvaardigheid tussen leerlingen uit verschillende leerjaren. Door Vierke (1995) uitgevoerde analyses laten zien dat er geen aanleiding is de toetsen te reduceren tot afzonderlijke subschalen en dat het mogelijk is de items uit de vier toetsen in één dimensie uit te drukken. Deze dimensie wordt met 'algemene taalvaardigheid' aangeduid; het betreft dus een combinatie van begripsmatige, morfologische, semantische en syntactische aspecten. Met behulp van de verkregen itemparameters zijn de scores vervolgens lineair getransformeerd in 'taalvaardigheidsscores'. Het resultaat is een metrische score die voor de totale steekproef van leerlingen varieert van 842 tot 1261 met een standaarddeviatie van 65; het gemiddelde bedraagt 1045. Op zich is de startwaarde daarbij willekeurig gekozen; het gaat puur om de relatieve vergelijking van de scores. Voor een uitgebreide verantwoording van de gevolgde schalingsprocedure verwijzen we naar Vierke (1995).

We hebben niet alleen de beschikking over de taalvaardigheidsscores van de leerlingen, maar ook over hun leeftijd, sociaal-etnische achtergrond en geslacht. Deze laatste gegevens zijn verkregen via de administraties van de scholen.¹ Binnen PRIMA is er voor gekozen de sociaal-etnische achtergrond op compacte wijze samen te vatten in één variabele. Daartoe is een combinatie gemaakt van het hoogst voltooide opleidingsniveau van de ouders en van hun etnische herkomst. De volgende vijf categorieën worden onderscheiden (met tussen haakjes steeds het percentage leerlingen):

1. kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders met maximaal een lbo-opleiding (5,8%);
2. kinderen van overige allochtone ouders met maximaal lbo (3,9%);
3. kinderen van autochtone ouders met maximaal lbo (30,3%);
4. kinderen van (allochtone en autochtone) ouders met maximaal mbo (37,2%);
5. kinderen van (allochtone en autochtone) ouders met een hbo- of universitaire opleiding (22,7%).

Het onderscheid tussen categorie 1 en 2 is gemaakt, omdat uit eerder onderzoek gebleken is dat de onderwijsprestaties van Turkse en Marokkaanse leerlingen in hoge mate overeenkomen. De prestaties van andere allochtone groeperingen (bv. Surinaamse en Zuideuropese leerlingen) wijken daar relatief sterk van af, reden om ze als een aparte categorie te beschouwen (vgl. Tesser et al. 1996). Categorie 3 is gevormd om een onderscheid te kunnen maken tussen wat wel genoemd wordt

autochtone arbeiderskinderen en allochtone arbeiderskinderen. We willen daar overigens wel de relativering bij plaatsen dat het hier een wat grove en diffuse categorie betreft. Immers, voor allochtonen gaat het meer dan voor autochtonen om ouders die niet gealfabetiseerd zijn of hooguit enkele jaren lager onderwijs hebben gevolgd. Daarnaast is het maar zeer de vraag of onderwijs dat is genoten in Nederland zonder meer vergeleken kan worden met onderwijs dat in landen als Turkije of Marokko wordt gevolgd (vgl. Driessen 1990). Bij de categorieën 4 en 5 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen allochtone en autochtone leerlingen. De reden daarvoor is dat het aantal leerlingen met allochtone, hoger dan lbo opgeleide ouders betrekkelijk klein is. Om een voorbeeld te geven: voor groep 4 is het zo dat 69% van de in Nederland geboren moeders zich in categorie 4 of 5 bevindt; van de in Turkije of Marokko geboren moeders gaat het slechts om 13%, respectievelijk 7%.

3 De resultaten

3.1 *Taalvaardigheid en sociaal-etnische achtergrond*

Centraal in dit artikel staat de beschrijving van de taalvaardigheid Nederlands van de vijf onderscheiden sociaal-etnische categorieën in hun gang door het basisonderwijs. Omdat de taalvaardigheid vooralsnog alleen in één schooljaar (namelijk 1994/95) is gemeten, is er strikt genomen niet sprake van een longitudinaal onderzoek.² Een probleem hierbij is dat een deel van de leerlingen een of meer keer is blijven zitten en dus langer onderwijs heeft gevolgd dan de rest; dit kan een vertekend beeld opleveren. Om zoveel mogelijk met dit gegeven rekening te houden hebben we in de hierna te presenteren taalvaardigheidsscores gecorrigeerd voor een indicator van het zittenblijven, namelijk de leeftijd. Zittenblijvers zijn immers een of meer jaren ouder dan hun klasgenoten die niet hebben gedoubleerd. Het resultaat van de doorgevoerde correctie is een score waarbij een eventueel effect van de leeftijd - en daarmee van een langere verblijfsduur in het onderwijs - op het taalvaardigheidsniveau is geneutraliseerd.³

In tabel 1 geven we een kwantitatief overzicht van de taalvaardigheidsscores uitgesplitst naar jaargroep en sociaal-etnische categorie. In deze tabel staan behalve de gemiddelden voor de onderscheiden categorieën ook per jaargroep het totaalgemiddelde en de standaarddeviatie. Door het verschil tussen de categorieën uit te drukken in termen van de bijbehorende standaarddeviatie krijgen we een indruk van de omvang van het verschil. Doorgaans wordt een kwart standaarddeviatie als onderwijskundig relevant beschouwd. Een andere manier om een beeld te krijgen van de omvang van het verschil is via berekening van de verklaarde variantie. Daartoe hebben we in de tabel ook de Eta^2 -waarde afgedrukt. (Deze is berekend op basis van de niet voor leeftijd gecorrigeerde vaardigheidsscores.) Vermenigvuldiging daarvan met 100 geeft het percentage verklaarde variantie. Meestal wordt van relevantie gesproken als ten minste 2,5% variantie wordt verklaard; dit komt overeen met een nominaal-metrische samenhang van 0,15.

Tabel 1. Taalvaardigheid naar jaargroep en sociaal-etnische categorie (gemiddelden)

	groep 2	groep 4	groep 6	groep 8	gemiddeld
lbo, Turken/Marokkanen	937	993	1040	1082	1003
lbo, overig allochtoon	948	1009	1055	1095	1019
lbo, autochtoon	964	1024	1065	1111	1037
mbo	974	1035	1075	1122	1049
hbo/wo	981	1043	1084	1133	1060
totaal	970	1030	1071	1117	1044
sd	35	37	34	37	65
Eta ²	.09	.12	.13	.15	.03

Figuur 1. Taalvaardigheid Nederlands naar jaargroep en sociaal-etnische categorie (gemiddelden)

Teneinde de ontwikkelingen te visualiseren, hebben we aanvullend in figuur 1 de vaardigheidsscores ook in grafiekvorm weergegeven.

In feite spreken de gegevens voor zich; we volstaan daarom met een korte toelichting. Kijken we eerst in tabel 1 naar de verschillen tussen de sociaal-etnische categorieën. Uit de Eta²-waarden kan worden afgeleid dat er overall redelijk grote verschillen zijn tussen de vijf categorieën. Deze nemen bovendien toe naar gelang het leerjaar stijgt: de verklaarde variantie loopt op van 9 naar 15%, hetgeen overeenkomt met correlaties van 0,30 tot 0,40. (Terzijde: alle verschillen zijn significant; $p < .0000$.) We kunnen de grootte van de verschillen tussen de catego-

rieën nog op een andere manier interpreteren. Als we bijvoorbeeld voor groep 2 naar het verschil kijken tussen de twee extreme categorieën, dan zien we dat leerlingen uit de categorie 'hbo/wo' 44 punten hoger scoren dan de leerlingen uit de categorie 'lbo, Turken/Marokkanen'. Dit komt overeen met 1,25 standaarddeviatie en is dus onderwijskundig zeer relevant.

Het meest interessant is het de verschillen tussen de sociaal-etnische categorieën uit te drukken in termen van verschillen in leerjaren. Daarvoor bepalen we eerst wat voor de totale steekproef de vooruitgang in taalvaardigheid is tussen groep 2 en groep 8; dat is 147 punten. Omdat we hier een periode van zes jaar beschouwen, betekent dit dat de gemiddelde vooruitgang per jaar circa 25 punten is. Voor elk van de sociaal-etnische categorieën afzonderlijk is de vooruitgang eveneens 25 punten. Gemiddeld genomen gaan de leerlingen uit elk van deze categorieën er in hun gang door het basisonderwijs evenveel op vooruit.

Keren we nu terug naar de gegevens voor groep 2. De taalvaardigheid van de Turkse/Marokkaanse leerlingen ligt ruim 5 maanden achter op die van de overig allochtone leerlingen. Vergeleken met de categorie 'lbo, autochtoon' is de achterstand bijna 13 maanden en met de categorie 'hbo/wo' zelfs meer dan 21 maanden. Als we nu deze ontwikkeling over de jaren heen volgen, dan wordt duidelijk dat de achterstand die de allochtone leerlingen bij de start van hun schoolloopbaan al hebben alleen maar toeneemt.

Uit de tabel valt ook af te leiden dat taalvaardigheidsverschillen vooral kunnen worden teruggevoerd op etnische verschillen, en dan met name het onderscheid allochtoon - autochtoon, iets wat uiteraard voor de hand ligt. Als we bijvoorbeeld binnen de groep ouders met maximaal een lbo-opleiding het niveau van de Turkse/Marokkaanse leerlingen vergelijken met dat van de autochtone leerlingen, dan zien we voor elk van de vier jaargroepen verschillen van 25 à 31 punten. Dit komt dus neer op meer dan één jaar verschil binnen een jaargroep. Hierbij past, zoals we eerder al opmerkten, echter de relativering dat de allochtone ouders doorgaans lager zijn opgeleid dan de autochtone ouders.

3.2 *Taalvaardigheid en geslacht*

Behalve de sociaal-etnische achtergrond, is ook - en in samenhang daarmee - het geslacht van de leerlingen in de analyses betrokken. De totale steekproef telt iets minder meisjes dan jongens (49 vs. 51%); in de vier onderscheiden leerjaren gaat het om respectievelijk 48, 49, 50 en 51% meisjes. Eerst zijn we nagegaan wat de taalvaardigheidsscores zijn per jaargroep; deze staan in tabel 2.

Evident is dat er nagenoeg geen verschillen bestaan in taalvaardigheid tussen jongens en meisjes. Eigenlijk is er alleen in groep 2 sprake van een minimaal verschil van 7 punten. Volgens onze criteria kan dat echter niet als relevant worden beschouwd.

Evenals bij de sociaal-etnische achtergrond is nog gecontroleerd voor een eventueel effect van zittenblijven door te corrigeren voor leeftijd. Deze analyses maakten duidelijk dat het verschil tussen niet en wel gecorrigeerde scores niet meer bedroeg dan ongeveer een halve punt.

Als laatste is nagegaan of de taalvaardigheid van jongens en meisjes verschilt binnen de vijf sociaal-etnische categorieën. Of dat zo is hebben we getoetst met

Tabel 2. Taalvaardigheid naar jaargroep en geslacht (gemiddelden)

	groep 2	groep 4	groep 6	groep 8	gemiddeld
jongens	966	1029	1069	1117	1042
meisjes	973	1032	1073	1117	1048
totaal	969	1030	1071	1117	1045
sd	35	37	34	38	65
Eta ²	.01	.00	.00	.00	.00

behulp van variantie-analyse, waarbij we geïnteresseerd waren in de interactie-effecten. Deze bleken echter met p-waarden van .250 tot .655 voor geen van de groepen significant.

4 Conclusies en discussie

Op basis van het bovenstaande kunnen we concluderen dat allochtone leerlingen bij de start van hun schoolloopbaan al beginnen met een taalachterstand in het Nederlands van minimaal een half jaar tot meer dan één jaar ten opzichte van autochtone leerlingen. Het verschil in taalvaardigheid tussen Turkse/Marokkaanse kinderen van ouders met maximaal een lbo-opleiding en kinderen van ouders met een hbo- of universitaire opleiding bedraagt binnen elke jaargroep bijna het equivalent van twee jaar onderwijs. Tevens kunnen we concluderen dat de achterstanden in de periode tussen groep 2 en groep 8 niet afnemen. Integendeel, er is sprake van het zogenoemde Mattheus-effect: kinderen van hogeropgeleide ouders gaan er wat meer op vooruit dan kinderen van laagopgeleide, allochtone ouders. Dit houdt dus concreet in dat de Turkse/Marokkaanse leerlingen het basisonderwijs verlaten met een taalachterstand van twee jaar ten opzichte van de groep leerlingen van ouders met een hbo/wo-opleiding.

Deze onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van differentiatie in het taalonderwijs, niet alleen in het onderwijs sec, maar ook bij de instructie binnen de klassen. Het is echter de vraag in hoeverre bestaande methodes rekening houden met deze enorme verschillen in taalvaardigheidsniveau binnen één leerjaar. Maar ook: in hoeverre leerkrachten in staat en genegen zijn deze differentiatie pedagogisch-didactisch gezien door te voeren. Met name als het gaat om allochtone leerlingen lijkt er nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Appel pleit er in dit verband voor de komende jaren flink te investeren in betere leermiddelen voor NT2-onderwijs en in de (bij)scholing van leerkrachten (vgl. Bolhuis 1996). Het gaat volgens hem niet zozeer om de kwantiteit, maar veel meer om de kwaliteit. Voorrang lijkt te moeten worden gegeven aan het uitbreiden van de woordenschat. Onderzoek op dit gebied laat ook zien dat het mogelijk is om met relatief beperkte middelen de woordenschat stevige impulsen te geven (vgl. Appel & Vermeer 1996).

Omdat de verschillen zich meteen bij de start van het onderwijs al voordoen, is er tevens alle aanleiding ook daar de prioriteit te leggen. Dit des te meer omdat uit ander onderzoek blijkt dat zelfs met het inzetten van extra financiële en personele middelen in het onderwijs de achterstanden van allochtone kinderen niet gereduceerd lijken te kunnen worden (Mulder 1996). Door velen wordt er inmiddels voor gepleit niet te wachten met het aanpakken van de achterstanden tot de kinderen naar school gaan, maar daar in de voorschoolse periode al werk van te maken (vgl. Commissie (Voor)schoolse Educatie 1994). Zo zijn in Nederland in navolging van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Israël de laatste jaren talloze initiatieven op dit gebied ontwikkeld (voor een overzicht zie: Lindijer, Poell & Visser 1995). Het meest bekend zijn wel de Stap-programma's van de Averroës Stichting, en dan met name Opstap. Dit programma ondersteunt ouders bij hun opvoedingstaak, zodat zij hun kinderen kunnen stimuleren in de ontwikkeling op cognitief, taal- en sociaal-emotioneel gebied. Daarbij wordt gewerkt met werkbladen voor kleuters, leesboekjes, prentenboekjes en verhalenbundels. In hoeverre dit gewenst en effectief is, is vooralsnog onduidelijk. De evaluatieresultaten van dergelijke voorschoolse educatieve programma's voor peuters, kleuters en hun ouders zijn daar niet eenduidig in (vgl. Blok & Leseman 1996; Driessen 1996). Bovendien zijn er aanwijzingen dat, wanneer er positieve resultaten met dergelijke programma's worden geboekt, veelal binnen één à twee jaar sprake is van fade-out-effecten (vgl. Combes 1995; Rossi & Montgomery 1994). Naast deze activiteiten in programma-vorm, zijn er echter ook zeer wel allerlei niet-geformaliseerde activiteiten mogelijk. In een meta-analytische studie laten Bus, Van IJzendoorn & Pellegrini (1995) bijvoorbeeld zien, dat er positieve effecten zijn van de frequentie waarmee ouders hun kinderen voorlezen in de voorschoolse periode op taalvaardigheid, ontluikende geletterdheid en taalprestaties. Bovendien is dit effect niet afhankelijk van de sociaal-economische status van de gezinnen. Wel lijkt het er op dat het effect afneemt naarmate de kinderen zelf beter kunnen lezen.⁴

Ondanks alle onduidelijkheden op dit terrein, neemt dit niet weg dat, als er al mogelijkheden zijn om aan de achterstanden van allochtonen te werken, het er op lijkt dat deze dan toch vooral in de vroege jaren zouden moeten liggen. Dit laat onverlet dat, om de genoemde fade-out-effecten te voorkomen, er ook in de jaren daarna geïnvesteerd zal moeten blijven worden in het wegwerken van de achterstanden: een doorgaande lijn als vervolg op een stevige basis lijkt cruciaal.

Noten

1. Opgemerkt moet worden dat er verschil bestaat in de manier waarop scholen gegevens over opleiding en etnische herkomst van de ouders bepalen en registreren. Omdat hier met vrij grove categorieën wordt gewerkt, is dat echter minder problematisch. Bovendien heeft vergelijking van PRIMA-gegevens die zijn verkregen van scholen met die welke door de ouders zelf zijn verstrekt uitgewezen dat de verschillen in het algemeen gering zijn.
2. Het betreft feitelijk een cross-sectioneel onderzoek met een transversale analyse.
3. Terzijde, uit andere analyses op de PRIMA-gegevens blijkt dat nagenoeg alle allochtone leerlingen in Nederland zijn geboren en wanneer dat niet het geval is zij inmiddels zo lang in Nederland verblijven, dat ze in principe vanaf groep 1 basisonderwijs kunnen hebben

gevolgd. Wel lijkt het er op dat deze kinderen feitelijk wat later aan het onderwijs deel gaan nemen (Driessen & Haanstra 1996).

Overigens komt uit een vergelijking van de oorspronkelijke scores met de voor leeftijd gecorrigeerde scores naar voren dat de verschillen steeds slechts zeer minimaal zijn (op een enkele uitzondering na hooguit één punt). Terwille van de zuiverheid hebben we er desondanks voor gekozen gebruik te maken van de gecorrigeerde scores.

4. Mogelijk is dit ook een verklaring voor de fade-out-effecten van de stimuleringsprogramma's.

Bibliografie

- Appel, R. & A. Vermeer (1996), Uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van allochtone leerlingen in het basisonderwijs. *Pedagogische Studiën* 73, 82-92.
- Bergen, J. van (1987), *Verantwoording constructie toetsen voor de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid*. Arnhem: Cito.
- Blok, H. & P. Leseman (1996), Effecten van voorschoolse stimuleringsprogramma's: een review van reviews. *Pedagogische Studiën* 73, 184-197.
- Bus, A. van, M. van IJzendoorn & A. Pellegrini (1995), Joint book reading makes for success in learning to read: a meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. *Review of Educational Research* 65, 1-21.
- Bolhuis, M. (1996), Basisschool niet toegerust in het opleiden van allochtone leerling. *Samenwijs* 17(2), 4-6.
- Combes, J. (1995), Programmes and issues related to early childhood. In: OECD, *Our children at risk*, 51-78. Paris: OECD.
- Commissie (Voor)schoolse Educatie (1994), *(Allochtone) kleuters meer aandacht*. Rijswijk: Ministerie van WVC.
- Driessen, G. (1990), *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1996), *Voor- en vroegschoolse programma's, kinderopvang en onderwijsprestaties in Rotterdam. Nul-meting in het kader van de Operatie Speel Goed*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & F. Haanstra (1996), *Achtergrondkenmerken van leerlingen in het primair onderwijs. Beschrijvende rapportage op basis van het PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Ubbergen: Tandem Felix.
- Driessen, G., A. van Langen & D. Oudenhoven (1994), *De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs. Verantwoording*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., P. Jungbluth, A. van Langen & H. Vierke (1996), *PRIMA-cohortonderzoek. Technische rapportage ITS-deel*. Nijmegen: ITS.
- Lindijer, H., J. Poell & S. Visser (1995), *Vroeg beginnen 2. Programma's voor het jonge kind*. Hoevelaken: CPS.
- Mulder, L. (1996), *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Rossi, R., & A. Montgomery (1994), *Educational reforms and students at risk: A review of the current state of the art*. Washington DC: US Department of Education.
- Tesser, P., C. van Praag, F. van Dugteren, L. Herweijer & H. van der Wouden (1995), *Rapportage minderheden 1995. Concentratie en segregatie*. Rijswijk: SCP.
- Verhelst, N. (1992), *Het eenparameter logistische model. Een theoretische inleiding en een handleiding bij het computerprogramma*. Arnhem: Cito.
- Verhoeven, L. (1993), *Begrippentoets. Handleiding*. Arnhem: Cito.

Vierke, H. (1995), *De PRIMA-toetsen gecalibreerd. De ontwikkeling van vaardigheidsscores over de leerjaren heen op basis van de jaargroepoetsen in het cohort primair onderwijs (PRIMA)*. Nijmegen: ITS.